

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**“MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR
SAQLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT”,
“YASHIL MOLIYA”, “YASHIL
BUXGALTERIYA” VA ILG‘OR MUHANDISLIK
MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY
INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI”**

Maqola va tezislarni to‘plami

2025-YIL
30-MAY

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 67 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investitsion muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekistonda davlat budjetini kupaytirishda soliqlarni ahamiyati.....	34
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	36
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Исследование тепловых и диффузионных процессов при азотировании зубчатых колес в вакуумной среде	39
Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев	
Axborot tizimlaridan foydalangan holda tashkilotni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni takomillashtirish	49
Xujamova Shahrizoda Otabek Qizi	
Sanoat sektorida dekarbonizatsiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish strategiyalari	52
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Sanoat rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Surxondaryo viloyati misolida)	56
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich	
"Yashil iqtisodiyot" – barqaror taraqqiyot omili.....	58
Lapasova Kamola Farhod qizi	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	60
Raxmonov Baxtiyor Azzamovich	
"Makroiqtisodiy masalalarni yechishda matematik modellarning ahamiyati"	63
Abdiraimov Abbas Xolmurod O'g'li	

“MAKROIQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA MATEMATIK MODELLARNING AHAMIYATI”

Abdiraimov Abbas Xolmurod O'g'li
O'zbekiston Milliy Universiteti
Matematik iqtisodiyot mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi makroiqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda matematik modellashtirishning o'rni ko'rib chiqiladi. Asosiy e'tibor iqtisodiy o'sish, inflyatsiya, ishsizlik va yalpi ichki mahsulot (YaIM) kabi ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqligini aniqlovchi matematik modellarga qaratiladi. Model sifatida klassik Solow o'sish modeli va IS-LM modeli tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: makroiqtisodiyot, matematik modellar, Solow modeli, IS-LM modeli, YaIM, inflyatsiya.

Abstract: This thesis examines the role of mathematical modeling in the analysis of macroeconomic processes. The main focus is on mathematical models that identify the relationships between indicators such as economic growth, inflation, unemployment, and Gross Domestic Product (GDP). The classical Solow growth model and the IS-LM model are analyzed as models.

Key words: macroeconomics, mathematical models, Solow model, IS-LM model, GDP, inflation.

Аннотация: В данной диссертации рассматривается роль математического моделирования при анализе макроэкономических процессов. Основное внимание уделяется математическим моделям, которые выявляют взаимосвязь между такими показателями, как экономический рост, инфляция, безработица и валовый внутренний продукт (ВВП). В качестве модели анализируются классическая модель роста Солоу и модель IS-LM.

Ключевые слова: макроэкономика, математические модели, модель Солоу, модель IS-LM, ВВП, инфляция.

Zamonaviy iqtisodiyotda yuzaga kelayotgan murakkab va ko'p omilli jarayonlar iqtisodiy siyosatni aniqlashtirishda aniq va ishonchli vositalardan foydalanishni talab etadi. Bunday vositalardan biri – matematik modellashtirish bo'lib, u makroiqtisodiy muammolarni chuqur tahlil qilish, ularning yechimlarini ilmiy asosda shakllantirish imkonini beradi. Matematik modellar yordamida yalpi ichki mahsulot, inflyatsiya, ishsizlik darajasi, foiz stavkalari kabi asosiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi ichki bog'liqliklar aniqlanadi va bashorat qilinadi. Makroiqtisodiy muhitning murakkabligi tufayli inson omiliga asoslangan klassik tahlillar ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Aynan matematik modellar ushbu murakkablikni soddalashtirish, muhim omillarni ajratib olish va raqamli asosda qaror qabul qilish jarayonini samarali tashkil etish imkonini beradi. Ushbu tezisdagi iqtisodiy o'sish, pul-kredit siyosati va bozor muvozanatini modellashtirishga qaratilgan bir necha asosiy matematik yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

Makroiqtisodiy model – bu iqtisodiy ko'rsatkichlar orasidagi aloqalarni matematik ifodalaydigan tizimdir. Quyidagi modellar ushbu tezisdagi tahlil qilinadi:

Iqtisodiy o'sishning asosiy omillarini aniqlash va uzoq muddatli iqtisodiy dinamikani tushuntirish uchun eng ko'p qo'llaniladigan matematik modellaridan biridir. Ushbu model 1956-yil amerikalik iqtisodchi Robert Solow tomonidan ishlab chiqilgan va bu ilmiy yondashuv uni Nobel mukofotiga loyiq topgan.

Solow modelida iqtisodiy o'sish quyidagi uchta asosiy omilga bog'liq deb qaraladi:

1. Kapital (K) – ishlab chiqarish vositalari (mashinalar, inshootlar va h.k.);
2. Mehnat (L) – ishlovchilar soni yoki ish kuchi;

3. Texnologik taraqqiyot (A) – ishlab chiqarish samaradorligini oshiruvchi omil. Modelning ishlab chiqarish funksiyasi quyidagicha ifodalanadi:

$$Y = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}$$

bu yerda:

- Y – umumiy ishlab chiqarish (Yalpi ichki mahsulot, YIM),
- K – kapital hajmi,
- L – ishchi kuchi (mehnat),
- A – texnologik daraja (ishchiga to'g'ri keladigan samaradorlik),
- α – kapitalning ishlab chiqarishga ta'sir darajasi (odatda 0.3–0.4 orasida bo'ladi),
- $(1 - \alpha)$ – mehnatning ta'sir darajasi.

Solow modelida iqtisodiyot vaqt o'tishi bilan "barqaror holat"ga erishadi, ya'ni ishlab chiqarish va kapital bir ishchiga nisbatan doimiy sur'atda o'sadi. Bu holatda jamg'arma hajmi kapitalning eskirishi, aholi o'sishi va texnologik o'zgarishlar bilan muvozanatda bo'ladi.

Barqaror holat sharti:

$$s \cdot f(k) = (\delta + n + g) \cdot k$$

bu yerda:

- s – jamg'arma normasi,
- δ – kapitalning eskirish sur'ati,
- n – aholi o'sish sur'ati,
- g – texnologik taraqqiyot sur'ati.

1-rasm. Solow o'sish modelida muvozanat nuqtasi keltirilgan.

Solow modeli yordamida quyidagilarni tahlil qilish mumkin:

- Jamg'arma siyosatining o'sishga ta'siri;
- Texnologiyaning iqtisodiy o'sishdagi roli;
- Uzoq muddatli iqtisodiy strategiyalarni ishlab chiqish.

Bu model iqtisodiyotga davlat aralashuvisiz, faqat jamg'arma va texnologiya orqali barqaror o'sishga erishish mumkinligini nazariy asoslaydi.

IS–LM modeli – bu makroiqtisodiy tahlil vositasi bo'lib, qisqa muddatli davrda real sektor (investitsiyalar va jamg'armalar muvozanati) hamda pul bozori (pulga talab va taklif) o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aks ettiradi. Ushbu model 1930–yillarda iqtisodchi John Hicks tomonidan Keynes nazariyasi asosida ishlab chiqilgan.

IS egri chizig'i (Investment–Saving). IS egri chizig'i real bozor (ya'ni mahsulot bozori) muvozanatini ifodalaydi. Bu egri chiziq foiz stavkasi (r) va daromad (Y) o'rtasidagi teskari munosabatni ko'rsatadi:

Foiz stavkasi past bo'lsa – investitsiya ko'p bo'ladi → ishlab chiqarish va daromad oshadi.

Foiz stavkasi yuqori bo'lsa – investitsiya kamayadi → ishlab chiqarish kamayadi.

IS tenglamasi:

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G$$

bu yerda:

- C – iste'mol,
- T – soliqlar,
- I – investitsiya,
- G – davlat xarajatlari.

LM egri chizig'i (Liquidity Preference – Money Supply).

LM egri chizig'i pul bozorida muvozanatni aks ettiradi. U ham foiz stavkasi va daromad o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi, ammo bu yerda bog'liqlik to'g'ri (yoki ijobiy) yo'nalishda bo'ladi: daromad oshgani sayin, odamlar ko'proq pulga muhtoj bo'lishadi, bu esa foiz stavkasining oshishiga olib keladi.

LM tenglamasi:

$$\frac{M}{P} = L(Y, r)$$

bu yerda:

- M – nominal pul taklifi,
- P – narx darajasi,
- L(Y, r) – pulga bo'lgan talab (daromad va foiz stavkasiga bog'liq).

IS-LM modeli – muvozanat nuqtasi.

IS va LM egri chiziq-lari bir-birini kesgan nuqtada umumiy muvozanat vujudga keladi:

- Y* – iqtisodiy muvozanatdagi daromad,
- r* – muvozanatdagi foiz stavkasi.

2-rasm. IS-LM modelida muvozanat nuqtasi keltirilgan.

Bu nuqta iqtisodiy siyosatlarni tahlil qilish uchun juda muhim, chunki davlat fiskal (G va T) yoki monetar (M) siyosati orqali **IS** yoki **LM** chizig'ini siljitib, iqtisodiy faollikka ta'sir o'tkazishi mumkin.

Makroiqtisodiy masalalarni hal etishda matematik modellarni qo'llash iqtisodiy siyosat yuritishda muhim qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Ushbu modellar yordamida iqtisodiy barqarorlik, inflyatsiya darajasi va iqtisodiy o'sish prognoz qilinadi.

Zamonaviy iqtisodiy fan yutuqlari shuni ko'rsatmoqdaki, an'anaviy nazariy tahlillarni matematik modellashtirish bilan uyg'unlashtirish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham iqtisodiy siyosatning samaradorligini oshiradi. Shu bois, matematik modellashtirish – makroiqtisodiy barqarorlik va taraqqiyotga erishish yo'lida muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Blanchard, O. *Macroeconomics*. 7th ed. – Pearson Education, 2017.
2. Mankiw, N. G. *Principles of Macroeconomics*. 9th ed. – Cengage Learning, 2020.
3. Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 70, No. 1, pp. 65–94. DOI: <https://doi.org/10.2307/1884513>
4. Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. *Macroeconomics*. 12th ed. – McGraw-Hill Education, 2014.
5. Romer, D. *Advanced Macroeconomics*. 5th ed. – McGraw-Hill, 2018.
6. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. *Rasmiy statistik ma'lumotlar*. – <https://stat.uz> (murojaat sanasi: 2025-yil 15-aprel).
7. Krugman, P., & Wells, R. *Macroeconomics*. 5th ed. – Worth Publishers, 2018.
8. Aghion, P., & Howitt, P. *Endogenous Growth Theory*. – MIT Press, 1998.
9. Islamov, B. D., & Tursunov, B. O. *Makroiqtisodiyot*. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.
10. Vikipediya. Модель Солоу sahifasi. – https://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_Солоу (murojaat sanasi: 2025-yil 15-aprel).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>